

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NO BRASIL: AVANÇOS, RETROCESSOS E RESISTÊNCIAS

João Rydllem Alcantara Ferreira
Universidade Regional do Cariri-URCA (joao.rydllem@urca.br)

Eixo Temático: Língua Estrangeira no Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.10433725

RESUMO

O ensino de línguas estrangeiras desempenha um papel crucial na formação educacional, preparando os alunos para um mundo cada vez mais globalizado. No contexto brasileiro, o espanhol emerge como uma língua de grande relevância devido à proximidade geográfica com países de língua espanhola e à crescente influência cultural e econômica dessas nações. Este estudo analisa o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira no Brasil, destacando os avanços e retrocessos ocorridos na Educação Básica, focando na Lei 11.161 (2005) e na Lei 13.415 (2017). Além disso, aborda a importância das políticas educacionais relacionadas ao ensino da língua e explora as resistências e movimentos sociais que estão contribuindo para a revitalização do ensino do espanhol nas escolas brasileiras. A pesquisa ressalta a necessidade de reconhecer o espanhol não apenas como uma habilidade linguística, mas como um meio de promover a diversidade cultural e a inclusão em uma sociedade globalizada. Esta pesquisa é de caráter qualitativo, onde utilizamos fontes primárias e secundária, elencando autores como Silva e Sales (2022), Jakimiu (2023) e Day (2012). Destarte, a colaboração entre educadores, legisladores e a sociedade civil é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade do ensino de espanhol no Brasil.

Palavras-chave: Ensino de Espanhol. Avanços e Retrocessos. Educação Básica.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de línguas estrangeiras é um componente essencial da educação básica, preparando os alunos para um mundo cada vez mais globalizado. No contexto brasileiro, o ensino do espanhol como língua estrangeira desempenha um papel fundamental, dadas as relações econômicas, culturais e geográficas com os países de língua espanhola na América Latina. Este estudo explora a importância do Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) na Educação Básica (EB) no Brasil, destacando os benefícios cognitivos, culturais e econômicos que essa aprendizagem pode proporcionar aos estudantes.

O ensino de línguas estrangeiras desempenha um papel fundamental na formação educacional, preparando os alunos para um mundo cada vez mais globalizado. No contexto brasileiro, a trajetória do ensino ELE nas instituições de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ensino remonta a mais de um século de existência, ultrapassando o marco centenário em 2019.

A pesquisa em questão adota uma abordagem qualitativa e baseia-se em fontes tanto primárias quanto secundárias. A coleta de dados abrange uma revisão bibliográfica, análise de documentos legislativos e a consulta de autores, como Silva e Sales (2022), Jakimiu (2023) e Day (2012). Além disso, a pesquisa incorpora a Lei nº 13.415 (2017), que revogou a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola no currículo do Ensino Médio. Essa abordagem permite uma compreensão abrangente do desenvolvimento do ensino de ELE no país ao longo das décadas.

Esta pesquisa se desdobra em duas seções distintas, cada uma focada em um aspecto relevante do ensino ELE no Brasil. A primeira seção visa proporcionar um breve contexto histórico do ensino desse idioma em território brasileiro, abordando tanto os avanços conquistados ao longo do tempo quanto os retrocessos enfrentados. Nesse sentido, exploraremos a evolução do ensino de ELE no Brasil, identificando marcos significativos e desafios históricos que moldaram a sua trajetória.

Na segunda seção, direcionamos nossa atenção para as resistências encontradas no âmbito do ensino de ELE, bem como as perspectivas que se delineiam para o futuro. Neste contexto, abordaremos as barreiras e desafios que atualmente afetam a promoção e o desenvolvimento do ensino de Espanhol como Língua Estrangeira no Brasil, e também discutiremos as oportunidades e estratégias que podem ser adotadas para fortalecer e aprimorar a qualidade desse ensino.

Por fim, abordamos como os movimentos sociais, as legislações estaduais e o aumento da conscientização sobre a relevância do ensino da língua espanhola estão impulsionando a resistência e a revitalização do ensino dessa língua nas escolas brasileiras. Este estudo é de suma importância, pois visa analisar o impacto desses fatores na promoção do espanhol como disciplina nas instituições de ensino do país. Além disso, ressaltamos que o investimento em políticas educacionais consistentes e na capacitação dos professores desempenha um papel crucial na consolidação do ensino do espanhol no Brasil. A pesquisa objetiva contribuir para um maior entendimento das dinâmicas que sustentam o crescimento desse idioma nas escolas e, assim, fornecer reflexões valiosas para o desenvolvimento de estratégias educacionais eficazes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

Neste estudo, adotamos uma abordagem qualitativa de pesquisa, com o objetivo de compreender e analisar os avanços, retrocessos e resistências no ensino de espanhol como língua estrangeira no contexto educacional brasileiro. Para coletar dados relevantes para a pesquisa, utilizamos fontes primárias e secundárias. As fontes primárias incluem documentos legislativos, como leis e decretos relacionados ao ensino de espanhol no Brasil, como a Lei nº 11.161 de 2005, que tornou o ensino de espanhol obrigatório no Ensino Médio, e a Lei nº 13.415 de 2017, que revogou essa obrigatoriedade.

As fontes secundárias compreendem a revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos e artigos relacionados ao tema, fornecendo um embasamento teórico sólido para a análise, consultamos autores e especialistas no campo da educação e/ou do ensino de línguas estrangeiras. Autores como Silva e Sales (2022), Jakimiu (2023) e Day (2012) forneceram contribuições valiosas sobre o tema, ajudando a contextualizar os avanços, retrocessos e resistências no ensino de espanhol no Brasil.

Além da análise de documentos e revisão bibliográfica, dedicamos atenção especial aos movimentos sociais, como o movimento #FicaEspanhol, que promovem a resistência e a revitalização do ensino de espanhol nas escolas brasileiras. Também consideramos as políticas estaduais adotadas por alguns estados, como Pernambuco, que buscam incluir o espanhol no currículo da Educação Básica. Essas iniciativas políticas e sociais são essenciais para entender o cenário atual e as perspectivas futuras do ensino de espanhol no Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, o ensino de línguas estrangeiras desempenha um papel crucial na formação dos alunos, não apenas como uma ferramenta de comunicação, mas também como um meio de expandir suas capacidades cognitivas e compreensão cultural. A introdução do espanhol nas escolas brasileiras remonta a 1919, mas enfrentou e enfrenta desafios significativos ao longo dos anos, incluindo a retirada do espanhol como disciplina obrigatória no ensino médio durante o governo do ex-presidente Temer em 2017. Apesar disso, movimentos sociais, legislações estaduais

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

e a conscientização crescente sobre a importância do espanhol estão promovendo a resistência e a revitalização do ensino da língua nas escolas. Nos próximos tópicos iremos dialogar sobre esses pontos.

3.1 UM BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DO ENSINO ELE NO BRASIL: AVANÇOS E RETROCESSOS

A globalização e a interconectividade entre países e culturas têm destacado a importância do aprendizado de línguas estrangeiras (LE). Além de ser uma ferramenta de comunicação, o domínio de uma LE também tem benefícios cognitivos substanciais. A habilidade de falar e entender outra língua nos permite não apenas nos comunicar, mas também pensar de maneira mais sofisticada e compreender o mundo de maneira mais profunda. Portanto, investir no aprendizado de LE não só nos torna melhores comunicadores, mas também amplia nossa capacidade cognitiva e nossa compreensão das diversas realidades do mundo.

Segundo Stanich e Meireles (2009, p. 186):

A capacidade humana de apreender o mundo e expressar-se através da linguagem está intimamente ligada ao funcionamento de uma sofisticada rede de neurônios interconectados, que nos permite falar, entender o discurso de outras pessoas e, também, pensar. Estas atividades requerem uma grande estrutura neurológica, que nos capacita não só a armazenar dados correspondentes a milhares de unidades lexicais e diversas estruturas sintáticas, mas também a fazer interconexões entre elas e o mundo em que vivemos, seja ele um mundo físico, social ou afetivo que compartilhamos com nossos semelhantes.

Portanto, no contexto do ensino de idiomas, a linguagem tem um destaque significativo. O ensino de LE não se limita apenas à aquisição de vocabulário e gramática, mas também envolve a exploração da diversidade cultural e a capacidade de adaptar-se a diferentes formas de pensamento. Neste caso, à medida que os alunos mergulham na aprendizagem de qualquer idioma estrangeiro, estão construindo as conexões cerebrais que lhes permitem não apenas se comunicarem em um novo idioma, mas também entender e apreciar as nuances culturais que o envolvem. Essa habilidade também contribui para uma compreensão mais profunda e respeitosa das diversas realidades do mundo em que vivemos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Pensando a Língua Espanhola como língua oficial em muitos países da América Latina, que possuem uma rica diversidade cultural. No Brasil, ao aprender espanhol, os alunos têm a oportunidade de explorar e entender as diferentes tradições, história, literatura e costumes desses países. Isso promove uma maior consciência e apreciação da diversidade cultural, ajudando a formar cidadãos que se reconheçam como latino-americanos, além de serem tolerantes e respeitosos em uma sociedade multicultural.

Segundo Oliveira (2010) e Vechia (2003), citado por Guimarães (2011, p. 2) o Colégio Pedro II, estabelecido como referência nacional desde a reforma de 1915, influenciou o currículo, escolha de livros e métodos de ensino em todo o país. O Decreto 11.530/1915, assinado por Carlos Maximiliano, estabeleceu que certificados de conclusão de estudos de outras instituições só teriam validade legal se equiparadas ao Colégio Pedro II. A inclusão do espanhol no ensino brasileiro teve início em 1919, com a Lei nº 3.674, de 7 de janeiro de 1919, com a abertura de concurso para a cadeira de espanhol no Colégio Pedro II, em resposta à criação de uma cadeira de português pelo governo do Uruguai. No ano seguinte, em 1920, Antenor Nascentes publica a primeira gramática de espanhol no Brasil.

Desde a introdução do ELE na educação brasileira, que vem oferecendo um leque de oportunidade no aprendizado de uma segunda língua. Podemos destacar as relações econômicas entre o Brasil e os países de língua espanhola na América Latina através do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), que, este, por sua vez, abre portas para oportunidades de emprego e colaboração. Por isso, ter proficiência em espanhol aumenta as chances de empregabilidade e pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho, além de trazer melhoras na cognição, comunicação e pertencimento sócio histórico-cultural. De acordo com a Lei nº 11.161 (Brasil, 2005), o ex-presidente da República, Lula, torna o ensino de ELE obrigatório no Ensino Médio e optativo no Ensino Fundamental II.

Podemos perceber que durante os últimos anos o governo brasileiro reconheceu a importância do ensino de LE, incluindo o espanhol, no currículo escolar. Políticas educacionais foram implementadas visando à expansão do ensino do espanhol nas escolas públicas e privadas, bem como a capacitação de professores. No entanto, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos na promoção do ensino de ELE de qualidade, como a falta de professores qualificados, a desigualdade regional

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

e a escassez de recursos didáticos adequados. Apesar de seus benefícios evidentes, podemos ver na Lei nº 13.415 (Brasil, 2017) que durante o governo do ex-presidente Temer o ensino ELE é retirado da EB como componente curricular obrigatório.

Apesar dessa medida drástica na educação brasileira, o ensino de ELE vem resistindo conforme o possível, sua presença está em algumas escolas privadas e nas públicas que possuem professores efetivos, e proporcionando a imersão no aprendizado dos estudantes. Na próxima seção iremos abordar como o ensino ELE vem resistindo na EB.

3.2 RESISTÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO ENSINO ELE

O ensino da língua espanhola nas escolas brasileiras enfrenta um conjunto de desafios notáveis, mas também oferece perspectivas promissoras para o futuro. Nesta seção, examinaremos os desafios atuais, identificamos as fontes de resistência e destacaremos as oportunidades que podem influenciar positivamente o cenário do ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) no Brasil. Uma das principais barreiras ao ensino do espanhol reside na subestimação de sua importância global. À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, o espanhol transcende sua utilidade como ferramenta de comunicação e se transforma em uma porta para apreciar a riqueza da diversidade cultural da América Latina. Superar essa imposição requer uma mudança de mentalidade, reconhecendo o espanhol como um recurso valioso no desenvolvimento dos alunos e resistindo para que haja melhores condições.

Nesse contexto, um dos desafios mais evidentes é a resistência à alteração do currículo educacional do Novo Ensino Médio. Medidas recentes, como a retirada do espanhol como disciplina obrigatória na Educação Básica, refletem uma falta de compreensão da relevância do espanhol no contexto global. Essa resistência se manifesta em diversas formas, desde a falta de investimento na formação de professores até a carência de recursos didáticos adequados. Isso é evidenciado pelo fato de que o último edital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) não incluiu o ensino de ELE, resultando em materiais utilizados nas escolas públicas desatualizados em relação ao PNLD de 2021. Portanto, é imperativo investir

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

na capacitação dos professores como um passo crucial para superar essa resistência e garantir que os alunos recebam uma educação de espanhol de qualidade.

De acordo com Jakimiu (2023, p. 15):

[...] o “Novo Ensino Médio” representa a negação do direito à educação, atacando diretamente o preceito legal do acesso à educação de base, comum e para todos. Por sua fragilização aos conhecimentos humanísticos e científicos necessários para uma formação crítica e qualificada [...]

Apesar dos desafios enfrentados, o futuro do ensino ELE nas escolas brasileiras apresenta perspectivas promissoras. O aumento da conscientização sobre a relevância do espanhol, tanto do ponto de vista linguístico quanto cultural, está criando um ambiente favorável para mudanças positivas. Em primeiro lugar, a crescente compreensão da importância do espanhol está levando a um aumento no apoio público e político para o ensino da língua. À medida que mais pessoas reconhecem a utilidade e a riqueza cultural do espanhol, a pressão para promover o seu ensino nas escolas se intensifica.

Além disso, o professor-educador é muito mais do que um transmissor de conhecimento; ele desempenha o papel de orientador e mentor na jornada de desenvolvimento dos estudantes. Comparável a um maestro que conduz uma orquestra, ele coordena os talentos individuais dos alunos, incentivando a exploração de caminhos de aprendizado significativos e estimulando o crescimento de suas identidades como cidadãos responsáveis (SILVA; SALES, 2022, p. 12794). Além de transmitir informações, ele inspira a curiosidade, a autenticidade e a criatividade, criando um ambiente que promove a expansão de horizontes, o questionamento crítico e a busca contínua pelo conhecimento. Como formador de ética e valores, o professor-educador prepara os alunos para se tornarem cidadãos ativos e conscientes, desempenhando um papel fundamental na construção de uma sociedade mais informada e engajada.

Nesta perspectiva, o movimento #FicaEspanhol¹, criado em 2016, é um exemplo notável de como professores, alunos e membros da sociedade civil estão se unindo para lutar pela inclusão do espanhol na EB brasileira. Essa iniciativa demonstra

¹ Confira o perfil oficial do movimento no Instagram em: <https://www.instagram.com/fica.espanhol/> Acesso em: 09 nov. 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a importância da mobilização social e do ativismo em prol do ensino de espanhol e pode ser uma fonte valiosa de apoio e inspiração para avançar nesse objetivo.

Além disso, muitos estados têm promulgado regulamentações relacionadas à inclusão da disciplina de Língua Espanhola na grade curricular da Rede Estadual de Ensino, como parte de uma série de ações políticas que buscam resistir à exclusão do espanhol das escolas. Essas ações políticas visam não apenas preservar a presença do espanhol nas instituições educacionais, mas também fortalecer um ambiente de ensino que promova a multiculturalidade e o plurilinguismo. Portanto, podemos considerar a resistência em prol do espanhol nas escolas como um movimento político com diversos objetivos.

Tomando com exemplo a justificativa do Projeto de Lei Ordinária 225/2019, do estado de Pernambuco, que regulamenta a necessidade de incorporação da disciplina de Língua Espanhola no currículo do Ensino Médio nas instituições de ensino da rede estadual:

Aprender a língua espanhola propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas. Assim, o estudo da língua espanhola possibilita aos alunos ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico e, nesse sentido, abre novos percursos de acesso, construção de conhecimentos e participação social. É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de espanhol em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas são intrinsecamente ligadas.

[...]

Para que isso seja possível é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira, no caso do espanhol, seja balizado pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira e, principalmente, no Estado em tela. Além disso, em uma política de pluralismo linguístico, condições pragmáticas apontam a necessidade de considerar três fatores para orientar a inclusão de uma determinada língua estrangeira no currículo: fatores relativos à história, às comunidades locais e à tradição.

[...]

Logo, caso a língua inglesa continue sendo o idioma estrangeiro oficial do país (Artigo 35. § 4º “Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa – LDB/2017), trabalharemos para que o sistema escolar pernambucano tenha autonomia na escolha da língua estrangeira moderna, visto que só há democracia no processo de política linguística de um país quando aos atores educacionais lhes é dada a oportunidade de escolher, considerando o contexto social de cada região, um idioma a ser estudado em um dado sistema escolar.

Esses movimentos políticos em prol do espanhol nas escolas demonstram a conscientização sobre a importância da educação plurilíngue e multicultural, que pode

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

preparar os alunos para um mundo globalizado e diversificado. Além disso, reconhece que a língua é uma ferramenta essencial para a preservação e promoção de culturas diversas e contribui para a inclusão de comunidades de língua espanhola. Portanto, a resistência em manter o espanhol nas escolas não é apenas uma luta pelo ensino da língua em si, mas também uma defesa dos valores de diversidade, inclusão e enriquecimento cultural que essa língua pode oferecer. Ela reflete um esforço político em direção a uma educação mais abrangente e que reconhece a importância da diversidade linguística e cultural em nosso mundo contemporâneo.

De acordo com Day (2012, p. 11):

Diante da obrigatoriedade de ofertar-se uma língua e da impossibilidade de ofertar-se também uma segunda ou terceira [...] o dirigente escolar não encontra muitas opções, senão a de “voluntariamente” seguir a lei que impõe e não aquela que abre possibilidades [...]

Assim sendo, a colaboração entre instituições educacionais, como escolas, universidades e organizações da sociedade civil, é crucial para superar as resistências atuais ao ensino de espanhol. Parcerias podem fornecer recursos, compartilhar boas práticas e promover a expansão do ensino de espanhol e de outras línguas estrangeiras. Pois, frente à necessidade de disponibilizar um idioma e à impossibilidade de disponibilizar mais de um idioma adicional, o administrador educacional se vê diante de limitadas alternativas. Sua única opção é resistir à lei que impõe essa restrição, em vez daquela que poderia ampliar as oportunidades disponíveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino da língua espanhola no Brasil tem sido uma jornada de avanços e retrocessos, impulsionada por fatores políticos, econômicos e culturais. Este estudo analisou a trajetória do ensino de ELE no Brasil, destacando a sua importância no contexto globalizado e multicultural do país. A valorização do espanhol como uma habilidade essencial para a formação dos indivíduos e o desenvolvimento do Brasil é fundamental, uma vez que essa língua abre portas para a compreensão de culturas diversas e para a inserção em um mundo cada vez mais interconectado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Este estudo abordou os desafios e resistências enfrentados pelo ensino de ELE desde sua introdução no currículo escolar em 1919 até a retirada de sua obrigatoriedade no Ensino Médio em 2017. Isso destaca a necessidade de mudanças de mentalidade e reconhecimento da importância do espanhol não apenas como meio de comunicação, mas também como uma porta para apreciar a diversidade cultural da América Latina. A pesquisa ressalta a importância da capacitação de professores e políticas educacionais consistentes para fortalecer o ensino de espanhol no Brasil. Além disso, movimentos sociais, como o #FicaEspanhol, e legislações estaduais, exemplificam a resistência e mobilização em prol do espanhol nas escolas, refletindo a conscientização sobre a educação plurilíngue, multicultural e a defesa dos valores de diversidade, inclusão e enriquecimento cultural.

Destarte, o ensino de línguas estrangeiras desempenha um papel fundamental na formação dos indivíduos, preparando-os para uma comunicação eficaz, ampliando suas capacidades cognitivas e promovendo a compreensão cultural. Portanto, é crucial que o Brasil continue a promover o ensino de espanhol e de outras línguas como Língua Estrangeira nas escolas, reconhecendo o seu valor não apenas como uma habilidade linguística, mas como um meio de fomentar a diversidade e a inclusão em uma sociedade cada vez mais interligada. O futuro do ensino de espanhol no Brasil depende de esforços contínuos de todos os envolvidos, incluindo educadores, legisladores e a sociedade civil, para garantir que essa língua permaneça como parte integrante do currículo escolar.

REFERÊNCIAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Projeto de Lei Ordinária nº 235/2019. Ementa do projeto (se disponível). Disponível em: <https://www.alepe.pe.gov.br/proposicao-texto-completo/?docid=4584&tipoprop=p>. Acesso em: 07 nov. 2023.

BRASIL. Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005. Dispõe sobre o ensino da arte e sua inclusão como disciplina obrigatória nos currículos do ensino fundamental e médio. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/lei/l11161.htm. Acesso em: 07 nov. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 6.194, de 19 de dezembro de 1974, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em: 07 nov. 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DA COSTA JUNIOR, José Veranildo Lopes; DE CARVALHO, Tatiana Lourenço. QUANDO POLÍTICAS DE RESISTÊNCIA SE TRANSFORMAM EM POLÍTICAS LINGUÍSTICAS OFICIAIS: O ESPANHOL NO NORDESTE BRASILEIRO. **Revista X**, v. 15, n. 5, p. 172-193, 2020.

DAY, Kelly. Ensino de língua estrangeira no Brasil: entre a escolha obrigatória e a obrigatoriedade voluntária. **Revista escrita**, v. 2012, n. 15, 2012.

DE LARA JAKIMIU, Vanessa Campos. Retrocessos do “Novo Ensino Médio”: uma década de lutas e resistências (2013-2023). **Revista de Estudos Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa**, v. 8, p. 1-23, 2023.

GUIMARÃES, Anselmo. História do ensino de espanhol no Brasil. **Scientia plena**, v. 7, n. 11, 2011.

STANICH, Kelly; MEIRELES, Selma. Processamento cognitivo relacionado à produção em língua estrangeira e aprendizagem de falantes não-nativos de alemão. **Pandaemonium Germanicum**, p. 179-205, 2009.